

- patients with heart failure: role in endothelial damage / C.Banfi, M.Brioschi, S.Barcella, F.Veglia, P.Biglioli, E.Tremoli, P. Agostoni // European journal of heart failure. -2008. – Vol.10,№3. – С.244–251.
13. Denefil, O.V. Changes in the autonomous balance of the heart rhythm of animals under the action of adrenaline under different types of weather / O.V.Denefil // Zaporozhye Medical Journal. – 2008. - №4. –P.14-15. [in Ukrainian].
14. Patent № 99821 IPC: G 09 B 23/28; Metod modelyuvannya khronichnoho imobilizatsiynoho stresu, pidsylenoho diyeyu hostroho stresu. Denefil OV, Mitz IR. № u201414143; zyav. 29.12.2014; opubl. 25.06.2015. bul. № 12. [in Ukrainian].
15. Aloisi, A. M. (2003). Gonadectomy Affects Hormonal and Behavioral Responses to Repetitive Nociceptive Stimulation in Male Rats. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1007(1), 232–237.
16. Joshi, S. (2003). Postnatal development and testosterone dependence of a rat epididymal protein identified by neonatal tolerization. *Reproduction*, 125(4), 495–507.
17. Meshchyshen I.F. Method of determining the oxidative modification of plasma proteins (serum) blood / I.F. Meshchyshen //
- Вперше надійшла до редакції 05.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617946>

ДО ПАТОГЕНЕЗУ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ ПІДНЕБІННЯ

¹Чулак Ю.Л., ²Бадюк Н.С.

¹Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

²Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса

К ПАТОГЕНЕЗУ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТРАВМЕ НЕБА

¹Чулак Ю.Л., ²Бадюк Н.С.

¹Международный гуманитарный университет, г. Одесса

²Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса

TO THE PATHOGENESIS OF INFLAMMATION IN EXPERIMENTAL TRAUMA OF THE PALATE

Chulak Y. L., Badiuk N. S.

¹International Humanitarian University, Odessa

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa

Summary/Резюме

The paper presents the data of a complex study of structural changes in the dynamics of the wound process of the hard palate and changes in metabolic parameters in the body of 39 outbred Wistar white rats. Work with animals was carried out in accordance with the requirements of the regulatory documents of the European Union and the Ministry of Education and Culture of Ukraine. The conducted studies determined that in the trauma zone in the acute period of observation on the 3rd day, all signs of the I and II stages, which are accompanied by violations of the functional state of the liver, are determined. These changes decrease starting from the 7th and especially on the 10th day of the experiment.

Key words: cleft palate, oxidative stress, liver, kidneys, inflammation.

У роботі наведені дані комплексного дослідження структурних змін в динаміці раньового процесу твердого піднебіння і змін метаболічних показників в організмі 39 білого щура лінії Вістар аутбредного розведення. Робота з тваринами здійснювалась відповідно вимогам нормативних документів Євросоюзу та МОН України. Проведені дослідження визначили, що в зоні травми у гострому періоді спостереження на 3-й день визначаються усі ознаки I та II стадії, які супроводжуються порушеннями функціонального стану печінки. Ці зміни зменшуються, починаючи з 7 та особливо на 10 день експерименту.

Ключові слова: рана піднебіння, оксидативний стрес, печінка, нирки, запалення.

В работе приведены данные комплексного исследования структурных изменений в динамике раневого процесса твердого неба и изменений метаболіческих показателей в организме 39 белой крысы линии Вистар аутбредного разведения. Работа с животными осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных документов Евросоюза и МОН Украины. Проведенные исследования определили, что в зоне травмы в остром периоде наблюдения на 3 день определяются все признаки I и II стадии, сопровождающиеся нарушениями функционального состояния печени. Эти изменения уменьшаются начиная с 7 и особенно на 10 день эксперимента.

Ключевые слова: рана неба, оксидативный стресс, печень, почки, воспаление.

В сучасній стоматології проблема патогенезу запалення при раньовому процесі піднебіння є актуальною проблемою [1]. По-перше, у зв'язку з тим, що розвиток запалення супроводжується на стадії проліферації утворенням деформуючих рубців [2, 3, 4]. По-друге, патологічні процеси піднебіння супроводжуються можливістю надходження у системний кровообіг продуктів метаболізму, біологічно активних медіаторів запалення тощо.

Як наслідок, такі локальні патологічні процеси супроводжуються системними метаболічними порушеннями. Однак невідомо, чи обмежуються ці метаболічні зміни кров'ю, чи вони можуть викликати також і порушення інших органів. Це особливо важливо відносно функціонального стану печінки, який суттєво впливає на перебіг захворювання [5-9].

Тому метою дослідження було вивчення функціонально-біохімічного стану печінки у період моделювання травми піднебіння як у гострий період, так і на стадії відновлення та одужання.

Матеріал та методи дослідження

Дослідження проводили на 49 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення масою тіла 180-200 г. Робота з тваринами та умови їхнього утримання здійснювали відповідно вимогам Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту від 22 вересня 2010 р. «Про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень» та наказу МОН, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р.

Згідно з завданнями роботи тварин ранжували на 2 групи.

I група – 15 щурів, які утримувались в умовах віварію, але ніяким впливам не піддавались.

II група – 36 щурів, яким під ефірним наркозом травмували слизову твердого піднебіння. Тривалість експерименту – 10 днів. Травма твердого піднебіння здійснювалась тупим отсепаруванням її слизової розміром 0,5-0,7 см².

Щурів виводили з експерименту декапітацією під ефірним наркозом. Під

час виведення з досліду у тварин забирали 5 мл крові і шматочки печінки для проведення біохімічних і лабораторних досліджень. Також вилучали частину верхньої щелепи з області травми.

Матеріал верхньої щелепи фіксували 24 години в 4 % розчині параформальдегіду, промивали водою і декальценували 5 % розчином азотної кислоти. Після декальцинації матеріал промивали водою і обробляли 48 годин в 2 % розчині алюмокалієвих квасців.

Потім матеріал зневоднювали спиртами і заливали в целоїдин за загально прийнятою методикою. З отриманих блоків виготовляли мікротомні зрізи 7-9 мкм завтовшки, які фарбували гематоксилін-екзином і піддавали мікроскопічному дослідженню. Оцінювали структурні зміни тканин твердого піднебіння в зоні травми. Вивчали деякі метаболічні показники – вміст у крові сечовини та активність ферментів у тканині печінки, Na^+/K^+ – АТФази та $\text{Mg}^{+2}/\text{Ca}^{+2}$ – Ат фази.

Результати біохімічних досліджень піддавали статистичній обробці з використанням коефіцієнта Стюдента і зводили в таблиці.

Рис. 1. Верхня щелепа щура на 7 добу експериментальної травми піднебіння. Зовнішня пластина клітки з набряком надкісничі. Гомогенна маса в просторі між кісткою і слизовою. Фарб.: гематоксилін-еозин. Зб.: × 100.

Результати досліджень та їхнє обговорення

При морфологічному дослідженні зони травмування твердого піднебіння визначили таке.

У гострому періоді на 7-й день макроскопічно слизова зона набрякло виступає в порожнину рота, вона пальпаторно болюча, рухома. Поверхня її напружена, блідо-червоного кольору, волога.

При гістологічному дослідженні виявлено ряд порушень в губчастій кістці внутрішньої частини твердого піднебіння, що свідчить про явища запалення, так її зовнішня пластина щільна, темно еозинофільна з поодинокими фіброзними волокнами, ядра остеоцитів темні (рис. 1).

Надкісничя дещо потовщена за рахунок набряку цитоплазми її клітин. Ядра дрібні, округлі, темні, зустрічаються ділянки, де клітини надкісничі формують «напливи». Показано наявність між кісткою і власною пластиною слизової – шар еозинофільної гомогенної речовини з лімфоїдними елементами і еритроцитами. Судини, які спостерігаються, підвищеного кровонаповнення. Фіброзні пучки власної пластини набрякло розпорушені, частина укорочена, потовщена. В епітелії знижуються, або місцями зникають піпки. Базальний шар епітелію тонкий, ядра клітини невеликі, темно забарвлені, самі клітини розпорушені за рахунок набряку (рис. 2).

Результати морфологічних досліджень свідчать, що вже на 3-у добу запалення після травми піднебіння в зоні ушкодження наявні порушення як усіх шарів стійки піднебіння, так там спостерігаються ознаки типового патологічного процесу. Тобто явища альдерації,

Рис. 2. Верхня щелепа щура на 7 добу травми. Основна пластина слизової: ділянки гомогенної еозинофільної маси, фіброзні волокна, локовиті лімфоїдні елементи. Фарб.: гематоксилін-еозин. 36.: × 100.

ексудації, змін мікроциркуляторного русла, інфільтрація лімфоїдними клітинами. Ці порушення практично зберігаються на тому же рівні на 7 день спостереження. Можна лише відзначити, що вже починаються явища регенерації, про це свідчить поява фіброзних волокон у зоні запалення. Тільки на 10 добу виразність запалення дещо зменшується.

Як і раніше нами було показано, розвиток запального процесу супроводжується системними змінами метаболізму. Між тим не було ясно чим обмежуються системні порушення в організмі. Для відповіді на це питання нами були визначені деякі показники функціонального стану печінки. Результати наведені у табл. 1.

Рівень загального білку у крові не змінювався, але рівень сечовини достовірно підвищувався на 3 добу експерименту з подальшою нормалізацією на 10 добу, що свідчить про інтенсифікацію

дезамінування амінокислот. Останнє пов'язано з ураженням тканини печінки на 3 день судячи із зменшенням ферментативної активності в клітинах печінки із достовірним зменшенням $\text{Na}^+/\text{K}^+ - \text{ATФаза}$ та $\text{Mg}^{+2}/\text{Ca}^{+2} - \text{ATФаза}$. Це дозволило нам дійти до висновку, що метаболічні порушення, які спостерігаються у крові після травми піднебіння, можуть бути пов'язані з не тільки із їх надходженням в крові зони запалення, але й бути результатом тих порушень, які виникають у печінці.

В свою чергу, пошкодження печінки може бути наслідком оксидативного стресу, що ми раніше показали при цій патології [10].

Таблиця 1

Динаміка показників функціонально-метаболічного стану печінки у щурів з травмою твердого піднебіння

Показники/Групи	Контроль	3 доба травми	7 доба травми	10 доба травми
Сечовина, ммоль/л	$2,8 \pm 0,27$	$4,12 \pm 0,30^*$	$3,38 \pm 0,19$	$3,01 \pm 0,11$
$\text{Na}^+/\text{K}^+ - \text{ATФаза}$	$5,80 \pm 0,21$	$3,17 \pm 0,27^*$	$4,41 \pm 0,24$	$4,83 \pm 0,30$
$\text{Mg}^{+2}/\text{Ca}^{+2} - \text{ATФаза}$	$8,74 \pm 0,27$	$6,56 \pm 0,91^*$	$7,15 \pm 0,34^*$	$49,3 \pm 0,35$

Примітка: * Достовірність відмінності $P < 0,05$

Висновок

Таким чином, травма піднебіння призводить до розвитку місцевого процесу запалення, яке супроводжується як системними метаболічними змінами, так і порушеннями, які виникають в інших органах, зокрема печінці.

Вищенаведене вказує не тільки на необхідність місцевої терапії при травмі піднебіння, але обумовлює доцільність використання засобів, які би сприяли нормалізації системних та органних (зокрема печінки) порушень.

Література

1. Lindholm C., Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency: Int Wound J. 2016 Jul; 13

- Suppl 2 (Suppl 2): 5-15. doi: 10.1111/iwj.12623.
2. Бабаева А.Г. Регенерация: факты и перспективы. Москва: Изд-во РАМН. – 2009 – 336с.
 3. Белоусов А.Е. Рубцы как глобальная проблема пластической хирургии. / *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической медицины.* – 2004. – №4. – С. 41-43.
 4. Sharobaro V.I., Romanets O.P., Grechishnikov M.I., Baeva AA Optimization of treatment and prevention of scars. *Journal of Surgery = Khirurgiya. Zurnal im. N.I. Pirogova* 2015; (9): 85-90. doi: 10.17116/hirurgiya2015985-90. (In Russ).
 5. Панов Б.В. Причины развития инфекционных осложнений после косметических оперативных вмешательств на лице и подходы их профилактики. / *Анналы пластической, реконструктивной и пластической медицины.* – 2001. - № 3. – С. 18 –20.
 6. Su L., Zheng J., Wang Y., Hu D. Emerging progress on the mechanism and technology in wound repair. *Biomedicine & Pharmacotherapy.* 2019; 117,109191. doi: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.109191>.
 7. Bordoni B., Zanier E., Skin, fascias and scars: symptoms and systemic connections. *J Multidiscip Healthc.* 2013 Dec 28;7:11-24. doi: 10.2147/JMDH.S52870.
 8. Al-Attar A., Mess S., Thomassen JM, Kauffman CL, Davison SP. Keloid pathogenesis and treatment. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Jan; 117(1):286-300. doi: 10.1097/01.prs.0000195073.73580.46.
 9. Nebogatov S.S., Chulak L.D., Shuturminsky V.G., Chulak O.L., Tatarina O.V., Badiuk N. S. Dental aesthetic inlay core – practical evaluation / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 742-752.*
 10. Чулак Ю. Л. Системні метаболічні зміни в організмі при експериментальній травмі піднебіння / *Вісник морської медицини – 2022 – 4 (97) - 56-61.*
 - iwj.12623.
 2. Babaeva A.G. Regeneration: facts and perspectives. Moscow: Publishing House of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2009 – 336p.
 3. Belousov A.E. Scars as a global problem of plastic surgery. / *Annals of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Medicine.* – 2004. – №4. – P. 41-43.
 4. Sharobaro V.I., Romanets O.P., Grechishnikov M.I., Baeva AA Optimization of treatment and prevention of scars. *Journal of Surgery = Khirurgiya. Zurnal im. N.I. Pirogova* 2015; (9): 85-90. doi: 10.17116/hirurgiya2015985-90. (In Russ).
 5. Panov B.V. Reasons for the development of infectious complications after cosmetic surgery on the face and approaches to their prevention. / *Annals of plastic, reconstructive and plastic medicine.* – 2001. - № 3. – P. 18 –20.
 6. Su L., Zheng J., Wang Y., Hu D. Emerging progress on the mechanism and technology in wound repair. *Biomedicine & Pharmacotherapy.* 2019; 117,109191. doi: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.109191>.
 7. Bordoni B., Zanier E., Skin, fascias and scars: symptoms and systemic connections. *J Multidiscip Healthc.* 2013 Dec 28;7:11-24. doi: 10.2147/JMDH.S52870.
 8. Al-Attar A., Mess S., Thomassen JM, Kauffman CL, Davison SP. Keloid pathogenesis and treatment. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Jan; 117(1):286-300. doi: 10.1097/01.prs.0000195073.73580.46.
 9. Nebogatov S.S., Chulak L.D., Shuturminsky V.G., Chulak O.L., Tatarina O.V., Badiuk N. S. Dental aesthetic inlay core – practical evaluation / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 742-752.*
 10. Chulak Yu. L. Systemic metabolic changes in the body in experimental trauma of the lower limb / *Bulletin of Marine Medicine – 2022 – 4 (97) - 56-61.*

References

1. Lindholm C., Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency: *Int Wound J.* 2016 Jul; 13 Suppl 2 (Suppl 2): 5-15. doi: 10.1111/

*Вперше надійшла до редакції 05.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*